

Article References in Roman Script:

1. Bagrânij I. Sad Getsimanc'kij. Kiiv: Čas, 1991.
2. Batalov È. Â. Totalitarizm živoj i mertvyj. In: Svobodnaâ mysl'. № 4, 1994.
3. Baktin M. M. Slovo v romane. In: Voprosy literatury i èstetiki. Moskva, 1975.
4. Dzùba I. Gromadâns'ka snaga i politična prozirlivist' (Do 90-riččâ vid dnâ narodžennâ Ivana Bagrânogo). In: Divoslovo. № 10, 1996, s. 3-8.
5. Koval'čuk O. Novitnij ukrainec' u sadu straždan' (Obraz golovnogo geroâ romanu I. Bagrânogo „Sad Getsimans'kij“). In: Divoslovo. № 7, 1997, s. 38-40.
6. Kostiv K. Slovník-dovidník biblijnih osib, plemen i narodiv. Kiiv: 1995.
7. Lotman Û. M. Struktura hudožestvenogo teksta. Sankt-Peterburg, 1998.
8. Mokienko V. M. O slovare russkih narodnyh sravnenij. In: Voprosy teorii i istorii âzyka. Sankt-Peterburg, 1993, s. 173-177.
9. Fridrih K., Bžezinskij Z. Totalitarnaâ diktatura i abtokratiâ. Garvardskij universitet, pressa, 1956.
10. Conka T. Miž svitom i temrâvoù. In: Ukrains'ka mova i literatura v serednih školah, kolegiumah, liceâh ta gimnaziâh. № 8, 2001.
11. Šereh Û. Ukrains'ka emigracijna literatura: 1945-1949. In: Porogi i Zaporizžâ. Literatura. Mistectvo. Ideologiâ. Tri tomi. Harkiv, 1996. T. 1, s. 136-235.